

ESTUDO NUMÉRICO DE CONVECÇÃO FORÇADA EM CAVIDADE

Paul D. Oluwafemi¹, Andreia A. Nascimento¹

*¹Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica, Escola de Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás
74.690-900, Goiânia/Goiás, Brasil
paul.deniya@discente.ufg.br, aanascimento@ufg.br*

Resumo. Este trabalho apresenta um estudo numérico de convecção forçada em uma cavidade quadrada bidimensional ventilada por um jato frio. O objetivo é examinar os efeitos da ventilação na recirculação do fluxo e na distribuição térmica sob condições de regime permanente. As equações governantes de massa, momento e energia são resolvidas na forma adimensional utilizando o método dos volumes finitos para número de Reynolds $Re = 100$ e número de Prandtl $Pr = 3$. Os resultados mostram que o jato de entrada gera uma recirculação dominante no sentido horário, acompanhada por vórtices secundários próximos aos cantos da cavidade. Ao longo da trajetória do jato, o resfriamento intenso reduz a temperatura adimensional na região central, enquanto as paredes aquecidas mantêm fortes gradientes térmicos próximos a elas. Os perfis de velocidade e de temperatura são apresentados e discutidos nos resultados. A análise mostra que a ventilação induzida pelo jato modifica efetivamente a estrutura do fluxo e melhora a remoção térmica em geometrias confinadas, corroborando com os resultados obtidos na literatura.

Palavras-chave: Convecção forçada. Cavidade ventilada. Método dos Volumes Finitos. Transferência de calor.

1 INTRODUÇÃO

A ventilação em cavidades tem impacto direto na eficiência térmica de sistemas como eletrônica e trocadores de calor. Em regimes forçados, a interação entre o jato de entrada e as recirculações internas determina a transferência de calor e a estratificação térmica. Para compreender e otimizar essas interações, pesquisadores têm recorrido tanto a simulações experimentais quanto a simulações numéricas, o que permite uma análise detalhada do comportamento do escoamento e da distribuição de temperatura (Hussien et al., 2021, Ars et al.,

2021, Emesu et al., 2025, Hong et al., 2017).

A ventilação é fundamental para o conforto térmico, a qualidade do ar e a eficiência energética em ambientes internos. A ventilação natural, embora energeticamente favorável, depende das condições externas (Varodompun & Navvab, 2007). Já a ventilação forçada garante maior controle do fluxo de ar e da temperatura, porém com maior consumo de energia (Awbi, 2017).

Estudos numéricos de cavidades ventiladas têm revelado interações complexas entre a dinâmica do jato de entrada e as estruturas internas do escoamento, e.g, jatos frios introduzem gradientes térmicos acentuados e zonas de recirculação que influenciam significativamente a transferência de calor por convecção (Mioralli et al., 2017, Zhang et al., 2015). Além disso, fatores como configuração das aberturas de entrada e saída, o número de Reynolds (Re) e a velocidade do jato são parâmetros-chave que determinam a formação de vórtices e a estratificação térmica (Feng et al., 2025, Saeidi & Khodadadi, 2006).

O presente trabalho investiga a formação de recirculações internas, o desenvolvimento do jato de entrada e a distribuição de temperatura no interior de uma cavidade ventilada submetida a convecção forçada laminar, utilizando o software OpenFOAM. O objetivo é compreender a interação entre a dinâmica induzida pelo jato e o comportamento do escoamento no interior da cavidade, contribuindo assim para o desenvolvimento de sistemas de ventilação e resfriamento mais eficientes. Os resultados evidenciam como o escoamento induzido pelo jato impacta a estratificação térmica, a evolução dos vórtices e a transferência de calor por convecção, oferecendo subsídios para a otimização de geometrias de cavidades e configurações de entrada em sistemas de engenharia aplicados.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Problema físico

Este estudo investiga o escoamento laminar e a transferência de calor em um espaço confinado, impulsionados por um jato de ar frio que entra pela parte superior de uma das paredes verticais e sai pela parede vertical oposta, próximo à base. O modelo físico é inspirado em um cenário real de gestão térmica, com aplicações relevantes na engenharia e em sistemas de climatização (HVAC).

Tal configuração é comum em sistemas de resfriamento de eletrônicos e ventilação localizada.

Nesses casos, o ar frio é introduzido na parte superior de uma das paredes com o objetivo de deslocar o ar quente e resfriar o ambiente interno. Essa configuração promove estratificação

térmica e circulação natural dentro do recinto, sendo essencial para a manutenção de temperaturas adequadas de operação de equipamentos ou para garantir o conforto térmico em edifícios.

A Figura 1 ilustra uma representação tridimensional desse sistema, no qual um jato frio horizontal é introduzido na porção superior da parede esquerda, enquanto o ar aquecido é expelido por uma saída localizada na parte inferior da parede oposta. Ressalta-se que somente a entrada possui escoamento imposto, enquanto a saída permite o escoamento natural do fluido para fora da cavidade. As paredes internas são tipicamente mais quentes devido à presença de fontes de calor (como dispositivos eletrônicos ou radiação solar), o que favorece a transferência de calor para o jato de ar frio que entra no domínio.

Figura 1: Esquema tridimensional ilustrativo de uma sala resfriada com jato de ar frio entrando pela parte superior esquerda e escoamento saindo naturalmente pela parte inferior direita

Para reduzir a complexidade computacional e focar nos mecanismos fundamentais de escoamento e transferência de calor, o sistema físico é simplificado para uma cavidade quadrada bidimensional, mantendo as mesmas características gerais do escoamento. Essa geometria simplificada é apresentada na Figura 2. A seguir, são descritos o modelo matemático e a abordagem numérica empregados para representar o escoamento e a transferência de calor nesta cavidade bidimensional.

2.2 Modelo matemático

O escoamento do fluido e a transferência de calor na cavidade são regidos pelas equações de Navier-Stokes, (Eq. 1), equação da conservação da massa, (Eq. 2), e à equação de energia, (Eq. 3), para o escoamento assumido incompressível, laminar e bidimensional. As condições de contorno são especificadas como valores fixos de velocidade e temperatura na entrada, enquanto condições de zeroGradient são aplicadas na saída, permitindo o desenvolvimento natural do escoamento e da distribuição térmica.

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u}, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)T = \alpha \nabla^2 T + \frac{q}{\rho c_p}, \quad (3)$$

onde $\mathbf{u} = (u, v)$ vetor velocidade do fluido, p pressão do fluido, ρ massa específica do fluido, ν viscosidade cinemática do fluido, T temperatura do fluido, $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ difusividade térmica, onde k é a condutividade térmica e c_p é o calor específico, q fontes internas de calor por unidade de volume.

As equações governantes são adimensionalizadas usando escalas características de comprimento ($X = \frac{x}{H}$; $Y = \frac{y}{H}$), velocidade ($U = \frac{u}{u_{in}}$; $V = \frac{v}{u_{in}}$), pressão ($P = \frac{p}{\rho u_{in}^2}$) e temperatura ($\theta = \frac{T - T_{in}}{T_w - T_{in}}$), onde u_{in} é a velocidade de entrada, T_{in} e T_w são as temperaturas de entrada e da parede, respectivamente.

Os principais parâmetros adimensionais são o número de Reynolds ($Re = \frac{u_{in} L}{\nu}$), que caracteriza a razão entre forças inerciais e viscosas; o número de Prandtl ($Pr = \frac{\nu}{\alpha}$), que relaciona a difusividade do momento à difusividade térmica; e o número de Nusselt ($Nu_x = -\frac{\partial \theta}{\partial n} \Big|_{wall}$), que mede a transferência de calor por convecção em relação à condução. Esses parâmetros auxiliam na avaliação de como o jato frio influencia a mistura do escoamento, o desenvolvimento de vórtices e o desempenho térmico dentro da cavidade.

Com base nas equações governantes (Eq.1-3) e nos parâmetros adimensionais definidos anteriormente, as equações adimensionais do escoamento podem ser expressas como:

$$\frac{\partial U}{\partial X} + \frac{\partial V}{\partial Y} = 0 \quad (4)$$

$$U \frac{\partial U}{\partial X} + V \frac{\partial U}{\partial Y} = -\frac{\partial P}{\partial X} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial Y^2} \right) \quad (5)$$

$$U \frac{\partial V}{\partial X} + V \frac{\partial V}{\partial Y} = -\frac{\partial P}{\partial Y} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial Y^2} \right) \quad (6)$$

$$U \frac{\partial \theta}{\partial X} + V \frac{\partial \theta}{\partial Y} = -\frac{1}{Re Pr} \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial Y^2} \right) \quad (7)$$

2.3 Modelagem numérica

O modelo numérico foi desenvolvido para simular o escoamento laminar e bidimensional e a transferência de calor em uma cavidade com jato frio de entrada. A solução das equações governantes, já apresentadas no modelo matemático, foram discretizadas pelo método dos volumes finitos utilizando o software OpenFOAM, permitindo a análise do comportamento do escoamento e da distribuição térmica de forma eficiente e preliminar. Com base nesse modelo, a seguir são detalhadas a geometria do domínio e as condições de contorno adotadas para a

simulação.

Conforme discutido na Seção 2.1, a modelagem numérica considera uma cavidade bidimensional, representação suficiente para capturar os principais efeitos da ventilação forçada no interior do domínio.

O domínio computacional consiste em uma cavidade quadrada bidimensional de lado $H = L$. A ventilação é imposta por um jato frio de entrada, introduzido na porção superior da parede vertical esquerda, abrangendo de $y = 0,75H$ a $y = H$, enquanto a saída está localizada na porção inferior da parede vertical direita, entre $y = 0$ e $y = 0,25H$.

Figura 2: Esquema da cavidade ventilada com entrada e saída.

Figura 3: Estrutura de blocos da malha para a cavidade (números de blocos circulados).

As condições de contorno consideram um jato frio de entrada com velocidade uniforme ($U = 1, V = 0$) e temperatura $\theta = 0$, enquanto a saída apresenta condições de zero-gradiente para velocidade e temperatura, permitindo o escoamento natural. Todas as paredes da cavidade obedecem à condição de não deslizamento ($U = V = 0$) e mantêm temperatura constante $\theta = 1$, assegurando o desenvolvimento do escoamento e da distribuição térmica no interior da cavidade.

As simulações foram realizadas com o solver *buoyantSimpleFoam* do OpenFOAM, adequado para escoamentos laminares incompressíveis com convecção térmica. O domínio computacional foi dividido em quatro blocos estruturados usando o utilitário *blockMesh* Fig. 3, permitindo a definição precisa da entrada e saída ao longo das paredes laterais verticais da cavidade. Ao atribuir a condição de contorno vazia na terceira dimensão, a malha utilizada é bidimensional, estruturada e uniforme em todo domínio com 160×160 volumes. Os termos convectivos e difusivos das equações foram discretizados com esquemas de segunda ordem, enquanto o acoplamento pressão-velocidade foi realizado pelo algoritmo SIMPLE. Para assegurar a estabilidade e a convergência

das simulações, foram adotados critérios de tolerância residual adequados, 10^{-6} .

Simulações adicionais foram conduzidas para $Re = 50, 100$ e 500 , e $Pr = 0,7, 3$ e 5 , mantendo a mesma malha uniforme de 160×160 volumes. Os Nu_x calculados estão listados na Tabela 1, juntamente com os valores de referência correspondentes. Os resultados mostram boa concordância entre as condições estudadas, confirmando a confiabilidade da presente implementação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O comportamento geral do escoamento dentro da cavidade é ilustrado na Figura 4, a qual mostra as linhas de corrente. Uma recirculação dominante no sentido horário ocupa a maior parte da cavidade, sendo impulsionada pelo jato frio que entra pelo canto superior esquerdo. Além disso, um vórtice secundário em rotação contrária é observado próximo ao canto superior direito, enquanto um vórtice menor se forma próximo à parede inferior esquerda.

A Figura 5 apresenta a distribuição de temperatura adimensional correspondente θ . O núcleo da cavidade se resfria até $\theta \approx 0$, seguindo a trajetória do jato, enquanto $\theta \approx 1$ é mantido próximo às fronteiras superior e inferior aquecidas. A distribuição é assimétrica: o lado esquerdo é fortemente influenciado pelo jato, enquanto o lado direito apresenta recuperação térmica mais lenta devido à mistura mais fraca.

Figura 4: Linhas de corrente no interior da cavidade para $Re = 100$ e $Pr = 3$.

Figura 5: Distribuição de temperatura adimensional θ dentro da cavidade.

Os valores de Nu_x obtidos no presente estudo estão muito próximos aos de Mioralli et al. (2017), uma vez que ambos os estudos utilizaram a mesma simulação e o mesmo software, com parâmetros idênticos. Observa-se que Nu_x aumenta com o aumento de Pr e de Re , indicando que fluidos com maior difusividade térmica e fluxos mais rápidos promovem maior transferência de calor. Pequenas diferenças observadas entre os resultados podem ser atribuídas a tolerâncias

numéricas ou discretizações, não comprometendo a consistência e a confiabilidade dos resultados.

Tabela 1: Valores obtidos de Nu_x .

Re	Presente estudo			Mioralli et al. (2017)		
	Pr=0.7	Pr=3	Pr=5	Pr=0.7	Pr=3	Pr=5
50	3.27	5.50	6.43	3.16	5.53	6.65
100	4.35	7.14	8.40	4.23	7.42	9.19
500	8.21	13.45	16.06	8.69	16.00	20.07

As figuras 6 e 7 apresentam os perfis de temperatura e velocidade na posição $X = 0,5$. Na figura 6 é possível observar que a temperatura inicia em $\theta = 1$ na parede inferior, decresce para um valor próximo de $\theta = 0$ na posição $Y \approx 0,7$ e volta a aumentar até $\theta = 1$ no intervalo de $X > 0,8$. Esse perfil reflete o efeito de resfriamento promovido pelo jato no interior da cavidade, contrabalançado pelo aquecimento nas fronteiras.

Na Figura 7 componente horizontal da velocidade, U , possui valores negativo no intervalo de $0 < Y < 0,3$. Destaca-se que na posição próxima de $Y = 0,3$ ocorre uma inflexão no perfil e valor da velocidade torna-se positivo no trecho de $0,3 < Y < 1$, o que está coerente com a presença da estrutura rotativa no interior da cavidade.

Figura 6: Perfil temperatura na posição $X = 0,5$.

Figura 7: Perfil velocidade horizontal em $X = 0,5$.

As Figuras 8 e 9 ilustram os perfis de temperatura e velocidade vertical na posição $Y = 0,5$, respectivamente. Na Figura 8 observa-se que a temperatura decresce de $\theta = 1$ até aproximadamente $\theta = 0$ no intervalo de $0 < X < 0,8$, seguida ocorre e a elevação da temperatura e portanto, θ atinge novamente o valor unitário. Essa distribuição evidencia o efeito de resfriamento promovido pelo jato e a gradual restauração térmica promovida pela parede aquecida oposta.

O perfil de velocidade, Figura 9 apresenta posições máximo e mínimo, sendo que na região próxima à entrada do jato, V é positiva com valor máximo de aproximadamente 0,12.

Posteriormente, é evidenciado valores negativos para essa velocidade atingindo aproximadamente $-0,6$ no intervalo de $0,6 < X < 0,8$. Esse comportamento é consistente com a presença da recirculação no sentido horário observada na Figura 4.

Figura 8: Perfil de temperatura ao longo da linha central horizontal ($Y = 0,5$). O jato resfria a região esquerda enquanto a parede oposta promove reaquecimento.

Figura 9: Perfil da velocidade vertical ao longo da linha central horizontal ($Y = 0,5$). Observa-se a intensa movimentação descendente no lado direito devido à recirculação principal.

4 CONCLUSÕES

Com base nos resultados apresentados é possível concluir que, o jato constitui o mecanismo importante para promover a convecção mássica do fluido e o resfriamento do mesmo no interior da cavidade, que gera uma grande estrutura de recirculação responsável pela redistribuição de energia térmica e pela redução de temperatura na cavidade. A análise dos campos de velocidade e temperatura indica que o transporte convectivo impulsionado pelo jato predomina sobre a condução, enquanto os vórtices secundários próximos aos cantos da cavidade promovem mistura localizada, evidenciando a complexa interação entre recirculação principal e estruturas vorticosas secundárias na determinação dos perfis térmicos e de fluxo.

Apesar da ação do jato frio, fortes gradientes térmicos persistem próximos às paredes aquecidas, evidenciando a assimetria do campo de temperatura na cavidade. Esses resultados confirmam a importância da convecção induzida pelo jato na redistribuição térmica e na dinâmica do fluxo, reforçando achados de estudos anteriores de Mioralli et al. (2017) e destacando o papel crucial da interação entre recirculação principal e regiões de mistura localizada em cavidades ventiladas.

Por fim, embora o modelo numérico adotado seja bidimensional, os resultados obtidos fornecem informações relevantes para sistemas tridimensionais de ventilação. Eles permitem

compreender os mecanismos de recirculação e mistura induzidos por jatos em ambientes confinados, contribuindo para o entendimento físico e o aprimoramento do projeto de sistemas de ventilação forçada.

Agradecimentos. Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio à pesquisa e concessão de bolsas, bem como à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC) pelo suporte institucional e pelas condições fornecidas ao desenvolvimento deste trabalho

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hussien, A. A., Al-Kouz, W., El Hassan, M., Janvekar, A. A., & Chamkha, A. J. (2021). A review of flow and heat transfer in cavities and their applications. *The European Physical Journal Plus*, 136(4), 353.

Emesu, P., Chepete, J. H., & Thipe, E. L. (2025). Computational fluid dynamics assessment of natural ventilation in three types of large-scale broiler poultry houses in Botswana. *Scientific African*, 27, e02587.
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2468227625000572>

Hong, S.-W., Exadaktylos, V., Lee, I.-B., Amon, T., Youssef, A., Norton, T., & Berckmans, D. (2017). Validation of an open source CFD code to simulate natural ventilation for agricultural buildings. *Computers and Electronics in Agriculture*, 138, 80–91.
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016816991630535X>

Ars, C., Gauthier, J., & Florsch, N. (2021). Underground ancient mine work ventilation modeling. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 37, 102805.

Awbi, H. B. (2017). Ventilation for Good Indoor Air Quality and Energy Efficiency. *Energy Procedia*, 112, 277–286.
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876610217312237>

Mioralli, P. C., Scalon, V. L., Avallone, E., & Verdério Jr, S. A. (2017). Analysis of laminar

forced convection inside a square ventilated cavity using the OpenFOAM®. *Revista de Engenharia Térmica (RETERM)*, 16(1), 66.
<https://revistas.ufpr.br/reterm/article/view/62193>

Zhang, J. J., Pye, J. D., & Hughes, G. O. (2015). Active Air Flow Control to Reduce Cavity Receiver Heat Loss. In *ASME 2015 9th International Conference on Energy Sustainability* (Vol. 1, V001T05A023). American Society of Mechanical Engineers.

<https://asmedigitalcollection.asme.org/ES/proceedings/ES2015/56840/San%20Diego,%20California,%20USA/228248>

Feng, Y., Wang, B., Wang, C., Li, Y., Han, Y., & Xing, Z. (2025). Performance improvement of thermally stratified storage tank via applying radial perforated inlet structure and dynamic flow control. *Energy Conversion and Management*, 344, 120270.

Saeidi, S. M., & Khodadadi, J. M. (2006). Forced convection in a square cavity with inlet and outlet ports. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 49(11-12), 1896–1906.

Wang, F., et al. (2012). Design and low energy ventilation solutions for atria in the tropics. *Sustainable Cities and Society*, 2(1), 8–28.

Priam, S. S., Saha, R., & Saha, S. (2021). Pure mixed convection inside a vented square cavity with an isothermally heated rotating cylinder. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2324, No. 1, 050035). AIP Publishing LLC.

Liu, Z., Mao, H., & Meng, Q. (2023). Simulation study on how geometric factors influence the flow coefficient of perforated plate. In *Building Simulation 2023* (Vol. 18, pp. 1483–1490). IBPSA.

Varodompun, J., & Navvab, M. (2007). HVAC Ventilation Strategies: The Contribution for Thermal Comfort, Energy Efficiency, and Indoor Air Quality. *Journal of Green Building*, 2(2), 131–150. <https://jgb.kglmeridian.com/view/journals/jgrb/2/2/article-p131.xml>